

USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL EM TRANSTORNOS CONVULSIVOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Marcela de Fátima Castelo Barreto¹
Caren Nádia Soares d Sousa²

RESUMO: A Cannabis sativa é uma planta de origem asiática da qual é extraído o canabidiol, uma substância que tem ação direta no Sistema Nervoso Central e é utilizada no tratamento de transtornos convulsivos como a epilepsia, doença neurológica que acomete o funcionamento do cérebro. Nessa revisão de literatura, o objetivo principal consiste em reunir evidências científicas que descrevam o perfil terapêutico do canabidiol no tratamento de transtornos convulsivos. Compuseram a amostra do estudo 12 artigos publicados no período de 2016 a 2024.

Palavras-chave: Cannabis sativa; Canabidiol; Epilepsia; Canabinoides; Sistema Nervoso Central.

1. Discente do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Unigrande E-mail: marceladefat@gmail.com

2. Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande. Doutora em Farmacologia. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A epilepsia é uma doença neurológica crônica, que atinge 50 milhões de pessoas no mundo, entre eles jovens e adultos. Esse distúrbio sempre foi alvo de tratamentos muito complexos. É uma condição geralmente progressiva, que causa alterações cognitivas de acordo com a sua gravidade e frequência de eventos. A causa exata da epilepsia ainda é um desafio para os pesquisadores, já que a mesma pode ser resultado de uma série de fatores como lesões, infecções, abuso de bebidas alcoólicas ou drogas, etc. Quanto mais repetidas e intensas forem as crises convulsivas, mais grave será o prognóstico do paciente (CARVALHO et al., 2017; SANTOS et al., 2018).

O canabidiol é uma substância extraída da *Cannabis sativa*, de efeito não psicoativo ou tóxico, podendo ser um grande aliado no tratamento de doenças neurológicas como a epilepsia, tendo efeito benéfico e vantajoso. As propriedades medicinais dessa planta se devem ao fato dela conter substâncias chamadas canabinóides, que agem diretamente no Sistema Nervoso Central. Essa substância não possui propriedade intoxicante, portanto, não causa nenhuma alteração na percepção da realidade quando ingerida (OLIVEIRA-SILVA et al., 2021).

O primeiro relato do uso do canabidiol no tratamento de convulsão, foi registrado no dia 04 de fevereiro de 1843, pelo médico irlandês William Brook O'Shaughnessy, onde o mesmo relatava o caso de uma criança indiana do sexo feminino, com quarenta dias de vida que sofria de crises severas de convulsões, as quais não respondiam com êxito a nenhum tipo de tratamento aplicado na época, como purgativos e opióides (GONTIJO et al., 2016).

William administrou a primeira gota de *Cannabis indica*, uma subespécie da *Cannabis*, que contém grande quantidade de canabidiol. De imediato, nada foi observado, então, uma hora e meia depois, mais duas gotas foram administradas e em poucos minutos a garota caiu em um sono profundo, acordando apenas no dia seguinte, permanecendo sem convulsões por quatro dias. No quinto dia, as convulsões retornaram e William retomou o tratamento, decidindo administrar uma dose única de 30 gotas, resultando na interrupção das convulsões e em um sono profundo de treze horas. No relato, não está claro a duração do tratamento, mas em sua última descrição, William descreve a paciente com perfeita saúde e alegria, dando ao entender que as crises convulsivas não retornaram (GONTIJO et al., 2016).

Desde então, na medicina e na ciência, o canabidiol é conhecido pelo seu efeito anticonvulsivo, ajudando a reduzir a frequência e a gravidade das convulsões em pacientes com epilepsia. O canabidiol vem sendo usado como um tratamento alternativo principalmente em casos de epilepsia refratária, onde fármacos convencionais não obtêm sucesso no controle das crises (GONTIJO et al., 2016).

Estudos indicam que o uso do canabidiol vem obtendo grande sucesso no tratamento de distúrbios neurológicos como a epilepsia, onde foi encontrada uma média de redução de 50% das crises convulsivas em todos os estudos que envolveram síndromes epiléticas graves, refratárias e de difícil tratamento e controle. Outros fatores positivos foram os relatos de melhora do comportamento e da cognição, a boa tolerabilidade e efeitos colaterais compatíveis ou menos agressivos com as demais drogas antiepiléticas (PEREIRA, et al., 2018).

O obstáculo imposto pela proibição do uso medicinal da *Cannabis Sativa* causou um grande prejuízo no avanço científico da exploração das propriedades dessa planta, e ainda hoje muitos pacientes enfrentam dificuldades para ter acesso a esse tipo de tratamento. Apesar disso, o número de casos bem sucedidos do uso do canabidiol para o tratamento de síndromes caracterizadas por epilepsia vem aumentando. Logo, o maior desafio da ciência médica a ser enfrentado no momento é o processo de educação e adaptação social a ideia de um componente fitocabinoide comprovadamente eficaz contra distúrbios psíquicos (MATOS et al., 2017).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, feita por meio do *Google acadêmico*, *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), utilizando como descritores “canabidiol”, “convulsões” e “sistema nervoso central”. Foram incluídos artigos publicados entre 2016 e 2024, em português e disponíveis na íntegra. Foram excluídas monografias, dissertações e teses. Foi realizado o processo de busca e observação dos artigos a partir dos títulos, seguido pelos resumos. Em seguida, os conteúdos completos foram acessados com o intuito de selecionar aqueles que atendiam aos critérios de eliminação estabelecidos. Compuseram assim a amostra 12 artigos dos quais foram selecionados os seguintes elementos: autores, ano de publicação, idioma, tipo de estudo e aspectos relevantes no tratamento com canabidiol. Nos 12 artigos utilizados para compor essa revisão de literatura, mostraram que os resultados do uso do canabidiol são positivos, trazendo aos usuários melhoras significativas na fala, cognição e qualidade de vida. Também foi notável a diminuição das crises

de epilepsia, ansiedade e fadiga, diminuindo também o risco de lesões cerebrais. O canabidiol é legalizado no Brasil, e é utilizado pela maioria dos pacientes, porém a compra desse medicamento requer prescrição e a utilização requer avaliação médica, onde será indicado a dose correta a depender do estado e diagnóstico do paciente e o médico responsável também deverá alertar sobre os possíveis efeitos colaterais como diarreia, perda de peso e apetite, boca seca, sonolência, tontura, alterações de humor, entre outros. É importante mencionar que em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o relatório “Cannabidiol (CBD) Critical Review Report”, que aponta que o canabidiol não é prejudicial a saúde e não apresenta potenciais efeitos viciantes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos comprovam que o canabidiol é uma substância muito efetiva no controle de crises de epilepsia, mostrando que muitos pacientes conseguiram ter resultados satisfatórios com o uso dessa medicação, experienciando menos efeitos adversos, tendo melhora no controle e na intensidade das crises, melhoramento da fala, da cognição e diminuição da ansiedade, da fadiga e do risco de lesões cerebrais. Todavia, tendo em vista os dados que foram apresentados previamente, bem como o número limitado de estudos e o uso de artigos somente em língua portuguesa, é fundamental a realização de mais estudos clínicos para definir com mais precisão os seus benefícios, doses seguras, principais efeitos colaterais e evidenciar efeitos a longo prazo.

REFERÊNCIAS

- BASILIO, Pâmela Valera. A importância do uso do cannabidiol em pacientes com epilepsia. **Revista Saúde UniToledo**, v. 3, n. 2, 2019.
- DE CARVALHO, C. R.. CANNABINOIDES E EPILEPSIA: EFEITO TERAPÊUTICO DO CANNABIDIOL. **Revista de ciências da saúde**, v. 29, n. 1, p. 54-63, 2017.
- GONTIJO, Érika Cardoso. CANNABIDIOL E SUAS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS. **REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE CERES**, v. 5, n. 1, p. 1367-2317, mai. 2016.
- IGREJA, Luís. **CANNABIDIOL [USO TERAPÊUTICO]**. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/27427#:~:text=A%20substância%20é%20extraída%20da,epilepsia%20e%20outras%20doenças%20neurológicas>. Acesso em: 24 de março de 2024
- MATOS, R. L. A.. O uso do canabidiol no tratamento da epilepsia. **Revista Virtual de Química**, v. 9, n. 2, p. 786-814, mar. 2017.
- MEDEIROS, Franciele Castilhos. Uso medicinal da Cannabis Sativa (Cannabaceae) Como alternativa no tratamento da epilepsia / Medicinal use of Cannabis Sativa (Cannabaceae) as an alternative in the treatment of epilepsy. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 6, p. 41510-41523, jun. 2020.
- PEREIRA, Fernanda de Almeida. EFEITO DO CANNABIDIOL NA FREQUÊNCIA DAS CRISES EPILÉPTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. **Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria**, v. 22, n. 1, p. 86-100, 2018.
- SABO, H. W., Neurophaties and the use of cannabinoids as a therapeutic strategy. **BrJP**, v. 6, p. 54-59, 2023.
- SANTOS, Arnóbio Barros. Efficacy of Cannabidiol in the treatment of convulsions and diseases of the central nervous system: systematic review. **Acta Brasiliensis**, Juazeiro do Norte, v. 3, n. 1, p. 30-34, jan. 2019.
- OLIVEIRA-SILVA, Maria-Luisa. Análise toxicológica da cannabis sativa e seus benefícios terapêuticos Toxicological analysis of canabissativa and its therapeutic benefits. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 6, p. 63013-6302, 2021.
- SPEZZIA, Sérgio. O emprego da cannabis medicinal no enfrentamento de doenças. **Revista Ciênc Med.** 2022;31:e225398.
- VILMAR, Arielly Cristina de Azevedo Villarinho. TRATAMENTO DE EPILEPSIA REFRACTÁRIA COM AUXÍLIO DE CANNABIDIOL. **Simpósio**, n. 8, fev. 2020.